

TEMPERAMENT TUSHUNCHASINING PSIXOLOGIYA FANIDAGI MAZMUNI

Xaitboyev Jamoliddin Jaxongir o'g'li
Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti

Jismoniy madaniyat yo'nalishi 1-bosqich talabasi

mrx20070401@gmail.com

Abdurasulov Jaxongirmirzo

Ilmiy rahbar: Jmra9923@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17852593>

Annotatsiya: Ushbu maqolada temperament tushunchasining psixologiya fanidagi mazmuni, uning inson xulq-atvori va psixik jarayonlaridagi o'rnini keng yoritiladi. Temperamentning ilk tushunchalari qadimgi yunon tabobati va falsafasidan boshlab, temperament tipologiyasi bo'yicha Hippokrat-Galen ta'limotidan tortib, zamonaviy fiziologik yondashuvlarga bo'lgan tarixiy taraqqiyoti tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Temperament, shaxs, psixologik tiplar, nerv tizimi, Hippokrat, Galen, I.P. Pavlov, tipologiya, emosional barqarorlik, individual farqlar, fiziologik asoslar, rivojlanish tarixi.

Abstract: This article broadly covers the content of the concept of temperament in psychology, its role in human behavior and mental processes. The historical development of the first concepts of temperament, starting from ancient Greek medicine and philosophy, from the teachings of Hippocrates-Galen on temperament typology to modern physiological approaches, is analyzed.

Keywords: Temperament, personality, psychological types, nervous system, Hippocrates, Galen, I.P. Pavlov, typology, emotional stability, individual differences, physiological foundations, history of development.

Аннотация: В статье широко рассматривается содержание понятия темперамента в психологии, его роль в поведении и психических процессах человека. Проанализировано историческое развитие первых представлений о темпераменте, начиная с древнегреческой медицины и философии, от учения Гиппократа-Галена о типологии темперамента до современных физиологических подходов.

Ключевые слова: Темперамент, личность, психологические типы, нервная система, Гиппократ, Гален, И.П. Павлов, типология, эмоциональная устойчивость, индивидуальные различия, физиологические основы, история развития.

KIRISH

Inson psixikasining individual xususiyatlarini o'rganishda temperament tushunchasi markaziy o'rinlardan birini egallaydi. Temperament shaxsning tug'ma, nisbatan barqaror dinamik xususiyatlari majmuasi bo'lib, u insonning emosional reaksiyalari, faollik darajasi, tezkorligi va psixik jarayonlarining kechish sur'atlarini belgilaydi. Psixologiya fanining rivoji davomida temperament masalasi ko'plab olimlarning diqqat markazida bo'lib, ayniqsa nerv tizimining fiziologik mexanizmlari, shaxs tipologiyasi va individual farqlarni o'rganishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Temperament haqidagi dastlabki qarashlar qadimgi davrlardan boshlab shakllangan bo'lib, Hippokrat va Galen tomonidan taklif etilgan to'rt xil temperament tipining inson xulq-atvoriga ta'siri haqidagi mulohazalar keyingi psixologik yondashuvlar uchun asos bo'lgan. XIX-XX asrlarda esa I.P. Pavlovning nerv faoliyati

tiplariga doir ilmiy izlanishlari temperamentni fiziologik nuqtai nazardan izohlashga imkon yaratdi. Zamonaviy psixologiya va neyrofiziologiya esa temperamentni nafaqat tug'ma xususiyat, balki irsiyat, biologik omillar, neyrobiologik jarayonlar hamda ijtimoiy muhit bilan o'zaro aloqador tizim sifatida talqin etadi.

ASOSIY QISM

Temperament - shaxs psixikasining tug'ma, biologik asosga ega bo'lgan dinamik xususiyatlari majmuasi bo'lib, u psixik jarayonlarning kechish sur'ati, intensivligi, emosional reaksiyalarning kuchi va barqarorligi, shuningdek, xulq-atvorning umumiy faolligini belgilaydi. Psixologiyada temperament, avvalo, shaxsning "qanday" faoliyat yuritishini ko'rsatib beruvchi sifatlar sifatida talqin qilinadi. Bu xususiyatlar xarakter, qobiliyatlar yoki motivasiya singari ijtimoiy shakllangan tuzilmalardan farqli o'laroq, biogenetik omillar bilan uzviy bog'liq. Zamonaviy differential psixologiya temperamentni irsiy nerv tizimi xususiyatlari bilan bog'laydi. Insonning emosional qo'zg'aluvchanligi, psixomotor tezligi, energetik salohiyati, sezgirligi, barqarorligi kabi sifatlar neyrofiziologik jarayonlarning o'ziga xos kechishi bilan belgilanadi. Shu bois temperament tiplari shaxsning umumiy psixologik faoliyatida individual farqlarni aniqlashda muhim mezon sanaladi.

Temperament haqidagi dastlabki qarashlar qadimgi Sharq va yunon tabobatida uchraydi. Gippokrat (mil. avv. V asr) inson organizmidagi to'rt xil suyuqlik - qon, balg'am, sariq o't va qora o't nisbatiga ko'ra temperamentning to'rt tipi mavjud deb hisoblagan: sangvinik, xolerik, flegmatik va melankolik. Galen bu tasnifni yanada takomillashtirib, temperament turlarini odamning emosional reaksiyalari va xulq-atvori bilan bog'lab bergan.

XIX-XX asrlarda temperament ta'limotining rivojlanishi

Temperamentni ilmiy asosda o'rganish XIX asrdan boshlab fiziologiya, anatomiya va eksperimental psixologiya rivoji bilan yangi bosqichga ko'tarildi. Nemis olimi E. Krechmer temperamentni tana tuzilishi (somatotip) bilan bog'lab, piknik, atletik va astenik tana tuzilmalariga xos xulq-tipologik sifatlarni ajratgan. Shuningdek, K. Jung psixik jarayonlarning ichki yo'nalganlik darajasiga asoslanib, introversiya va ekstraversiya hodisalarini temperament bilan bog'liq psixologik o'lchov sifatida talqin qilgan. Bu yondashuvlar temperamentning tashqi ko'rinishlar yoki psixik yo'nalishlar bilan bog'liqligini ko'rsatgan bo'lsa-da, ularning zamonaviy ilmiy ahamiyati cheklangan deb qaraladi. Biroq ular temperament tadqiqotlarining psixologik tiplarga kengayishiga sabab bo'ldi.

Temperamentning ilmiy asoslangan, fiziologik talqini I.P. Pavlovning oliy nerv faoliyati haqidagi ta'limoti bilan bog'liq. Olim qo'zg'alish va tormozlanish jarayonlarining kuchi, muvozanati va harakatchanligi kabi nerv tizimining uch asosiy xususiyatini ajratgan. Ushbu nerv tizimi tiplari temperamentning sangvinik, xolerik, flegmatik va melankolik tiplari bilan uyg'unlashadi.

Kuchli, muvozanatli, harakatchan nerv tizimi - sangvinik;

Kuchli, nomuvozanatli - xolerik;

Kuchli, muvozanatli, harakatsiz - flegmatik;

Kuchsiz nerv tizimi - melankolik tipga mos keladi.

Pavlovning nazariyasi temperamentni neyrofiziologik jarayonlar bilan ilmiy asosda izohlashning birinchi mukammal modelidir. Zamonaviy nevrologiya ham temperamentning biologik asoslari borligini tasdiqlaydi.

Temperamentning ijtimoiy va amaliy ahamiyati

Temperament shaxsning ta'limdagi muvaffaqiyati, kasbiy yo'nalishi, stressga bardoshliligi, kommunikativ qobiliyatlari, emotsional moslashuvi va ijtimoiy muhitga integratsiyasi jarayonlarida muhim o'rin tutadi. Pedagogika amaliyotida o'quvchilarning temperament xususiyatlarini bilish individual yondashuv, motivatsiya va tarbiyaviy usullarni tanlashda samaradorlikni oshiradi. Psixologik konsultatsiya, kasbiy yo'naltirish hamda klinik psixologiyada temperament diagnostikasi shaxs faoliyati va emosional holatlarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

XULOSA

Temperament shaxsning psixik faoliyati dinamikasini belgilovchi eng muhim tug'ma xususiyatlar majmuasi bo'lib, insonning emosional reaksiyalari, faollik darajasi, moslashuvchanligi va xulq-atvoridagi individual farqlarning shakllanishida asosiy o'rin tutadi. Uning tarixiy rivojlanishi qadimgi davr humoral ta'limotlardan boshlab, fiziologik va psixologik tadqiqotlar orqali zamonaviy neyrobiologik yo'nalishlargacha izchil takomillashib kelganini ko'rsatadi. Gippokrat va Galen tomonidan taklif etilgan temperament tiplari inson xulqining biologik asoslarini o'rganishga birinchi urinish bo'lsa, I.P. Pavlovning nerv tizimi tipologiyasi temperamentni ilmiy asosda izohlashga imkon yaratdi. Zamonaviy psixologiyada temperament irsiy omillar, neyrofiziologik jarayonlar, miya faoliyati va biologik regulyatsiya tizimlari bilan uzviy bog'liq kompleks hodisa sifatida talqin qilinmoqda. Shuningdek, hozirgi zamon shaxs modellarida temperament shaxsning integral psixologik tuzilmasining ajralmas qismi sifatida ko'riladi. Temperamentning ta'lim, tarbiya, kommunikasiya, kasbiy tanlov, stressni boshqarish va ijtimoiy moslashuv kabi hayotiy jarayonlardagi amaliy ahamiyatini hisobga olgan holda, uni ilmiy jihatdan o'rganish hamon dolzarb hisoblanadi. Ushbu mavzuning har tomonlama tahlili temperamentning inson psixologiyasi rivojlanishidagi o'rni va ahamiyatini chuqur anglash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shoumarov, G'.B. (2005). *Psixologiya asoslari*. Toshkent: O'qituvchi.
2. Jalolov, A. (2010). *Shaxs psixologiyasi va individual xususiyatlar*. Toshkent: Fan.
3. Qodirov, B. (2012). *Pedagogik psixologiya*. Toshkent: Universitet nashriyoti.
4. Sunnatova, R. (2015). *Shaxsning psixologik rivojlanishi*. Toshkent: Sharq.
5. G'oziev, E. (2018). *Individual farqlar va temperament*. Toshkent: Fan va Texnologiya.
6. Pavlov, I. P. (1927). *Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex*. London: Oxford University Press.
7. Eysenck, H. J. (1967). *The biological basis of personality*. Springfield, IL: Charles C Thomas.
8. Kretschmer, E. (1921). *Physique and character*. London: Kegan Paul.
9. Jung, C. G. (1921). *Psychological types*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
10. Strelau, J. (1996). *Temperament: A psychological perspective*. New York: Plenum Press.